

MIKROPROTSESSORLI AQLLI ELEKTRON HISOBLAGICHNI LOYIHALASH VA JORIY ETISH

X.N.Polvonov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali o'qituvchisi,

M.Z.Muqumov

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Qarshi filiali 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700607>

Annotatsiya: Maqolada aqlli elektron hisoblagichlarni qo'llashning chora-tadbirlari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: energiya ta'minoti, aqlli hisoblagichlar, avtomatlashtirilgan tizim.

Keyingi yillarda malakatimizda energiya ta'minoti — xususan, aholiga gaz yetkazib berishda zamon talablariga muvofiq, eng ilg'or texnologiyalarni qo'llash tizimi joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz tarmog'ini moliyaviy sog'lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4388-son qarori, hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1062-sonli qaroriga ko'ra, "Hududgazta'minot" AJ tomonidan respublikamizning barcha hududlaridagi aholi xonadonlari va ulgurji iste'molchilariga zamonaviy "AQLLI" elektron gaz hisoblagichlar o'rnatilmoqda.

Aholi xonadonlariga gaz hisoblagichlar o'rnatish "Hududgazta'minot" AJ tomonidan mutlaqo bepul bo'lib, u iste'molchi uchun ham ta'minotchi uchun ham qulay imkoniyatlarga ega. Bu tabiiy gazni to'liq, aniq va ishonchli hisobga olinishini ta'minlash, shuningdek, tabiiy gaz ta'minotidagi yo'qotishlarni kamaytirish va iste'molchilarning to'lov madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Hisoblagichlar o'rnatilgandan so'ng xonadon egasi o'z hisobidan onlayn tarzda xabardor bo'lib boradi va faqat iste'mol qilgan gaz uchun haq to'laydi. Bundan tashqari, laboratoriya davlat qiyoslov ko'rigi ham o'n yil deb belgilangan. Davlat qiyoslov ko'rigidan o'tkazish ham bepul bo'lib ortiqcha ovvoragarchiliklar talab qilinmaydi.

Endi, gaz uchun to'lovlarni uydan chiqmagan holda "Apelsin", "Paynet", "Payme", "Joyda", "Oson", "Upay", "Ipoteka Mobile", "Davr Mobile" kabi mobil to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mumkin.

Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab 396 mingdan ortiq xonadonda bittadan gaz plitasi o'rnatilgan bo'lib, ularning gaz iste'mol hajmi oyiga 5 kubometr dan 27 kubometrgachani tashkil etmoqda. Shunga asoslanib, ko'p qavatli uylarning

umumiy iste'mol hajmini monitoring qilish uchun gaz hisoblagichlar uylarning kirish qismidagi umumiy gaz quvurlariga yoki iste'molchi iltimosiga binoan xonadon ichiga o'rnatib beriladi. Yangi hisoblagichni o'rnatishni istamagan taqdirda esa iste'molchi eski turdagi hisoblagichni tekshiruvdan o'tkazib foydalanishi yoki xonadonda yashovchi fuqarolar soniga qarab tabiiy gaz uchun to'lovni amalga oshirishi mumkin.

Keyingi uch yil davomida 706,5 mingta xonadonda ikki bosqichli gaz ta'minoti tizimi joriy etilishi va iste'molchilarga yetkazib beriladigan tabiiy gaz hajmlari balansini avtomatik ravishda shakllantiruvchi dasturiy ta'minot joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, 381,3 km yangi gaz quvurlarini qurish, 452,4 km gaz quvurlarini ta'mirlash ham ko'zda tutilgan.

Yaqinda Vazirlar Mahkamasining 05.08.2022 yildagi "Respublika iste'molchilarini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tizimining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 430-son qarori qabul qilindi.

Gaz ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirish hamda mavjud quvvatlardan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida 2022 yil oktyabr oyida hududlarda yer uchastkalarida joylashgan hamda markaziy issiqlik ta'minotiga ulanmagan ko'p qavatli uylarda "Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish" loyihasi to'liq joriy etilishi va billing tizimi to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda.

Bundan tashqari, iste'molchilarga tabiiy gaz etkazib berishni "gaz taqsimlash stansiyasi - tuman (shahar) chegarasi - yirik uchastkalarining kirish qismi - iste'molchi" texnologik zanjiri asosida 1 800 ta elektron hisoblagichlarni o'rnatish va monitoring qilish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan tizim ishga tushiriladi.

Hujjat bilan quyidagilar tasdiqlandi:

- 2022-2024 yillarda respublika hududlaridagi er uchastkalarida joylashgan aholi xonadonlarining gaz ta'minoti tizimini ikki bosqichli tizimga o'tkazishning maqsadli ko'rsatkichlari;
- 2022 yilda "Hududgazta'minot" AJ tizimidagi gaz tarmoqlarining geoaxborot tizimini joriy etish bo'yicha qurilmalarning elektron topografik xaritasi va atributiv ma'lumotlarini shakllantirishning maqsadli ko'rsatkichlari;
- 2022-2024 yillarda "Hududgazta'minot" AJning gaz ta'minoti tizimini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish chora-tadbirlarining maqsadli ko'rsatkichlari;

- Gaz ta'minoti tizimidagi xodimlarning xorijiy davlatlar ixtisoslashgan kompaniyalari va markazlarida malakasini oshirish, korporativ boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha "yo'l xaritasi".

Avtomatlashtirilgan tizim inson omili ta'sirisiz hisoblagich ko'rsatkichlarini qayd etish, qarzdorlik mavjud bo'lganda tarmoqdan ajratish, bartaraf etilgandan keyin unga qayta ulashning avtomatlashtirilgan mexanizmidir. Bugungi kunda iste'molchilarning mavjud elektr hisoblagichlarini joriy etilayotgan avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazishning imkoni yo'q. Shu bois, respublikamizda yangi tizimga mos keluvchi elektr hisoblagichlarni o'rnatish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, elektr energiyasini nazorat va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE)ning tatbiq etilishi iste'mol qilingan energiya haqidagi ma'lumotni yig'ishda inson omilini kamaytiradi, iste'mol qilinayotgan energiya darajasi haqida aniq ma'lumot olish imkonini beradi, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish tizimini yaxshilaydi.

Avtomatlashtirilgan tizimga ulangan elektr hisoblagichlardan foydalanish, avvalo, fuqarolarga qulaylik tug'diradi. Avvalgi hisoblagichlarda sanoqli ma'lumotlar jamlangan bo'lsa, tizimga ulanganlarida 40 taga yaqin ma'lumotni ko'rish imkoniyati mavjud bo'lib, xonadon sohibiga taxminan 25 yilgacha xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Chunki ular mahalliy korxonalar tomonidan jahon standartlari asosida yurtimiz iqlim sharoiti, xususan, havoning eng issiq va eng sovuq darajasiga moslashtirilgan holda ishlab chiqarilmoqda.

Hisoblagichni sozlash bilan bog'liq muammolarda ham fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiligiga hojat qolmaydi. Tizimga ulanish jarayonida kamchilikka yo'l qo'yilgan bo'lsa yoki ishlashi bilan bog'liq boshqa muammolar yuzaga kelganda, hisoblagich tizimga avtomatik xabar yuboradi va mutaxassislar kelib, nuqsonni bartaraf etadi.

Elektr energiyasi va tabiiy gaz aholining kundalik ehtiyojlari uchun eng zarur manbalardan hisoblanadi.

Ulardan samarali foydalanish tizimini yo'lga qo'yish esa aholining ham vaqtini, ham naqdini tejashga xizmat qiladi.

Xulosa

Avtomatlashtirilgan tizim inson omili ta'sirisiz hisoblagich ko'rsatkichlarini qayd etish, qarzdorlik mavjud bo'lganda tarmoqdan ajratish, bartaraf etilgandan keyin unga qayta ulashning avtomatlashtirilgan mexanizmidir. Bugungi kunda iste'molchilarning mavjud elektr hisoblagichlarini joriy etilayotgan avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazishning imkoni yo'q. Shu bois,

respublikamizda yangi tizimga mos keluvchi elektr hisoblagichlarni o'rnatish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Avtomatlashtirilgan tizimga ulangan elektr hisoblagichlardan foydalanish, avvalo, fuqarolarga qulaylik tug'diradi. Avvalgi hisoblagichlarda sanoqli ma'lumotlar jamlangan bo'lsa, tizimga ulanganlarida 40 taga yaqin ma'lumotni ko'rish imkoniyati mavjud bo'lib, xonadon sohibiga taxminan 25 yilgacha xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Chunki ular mahalliy korxonalar tomonidan jahon standartlari asosida yurtimiz iqlim sharoiti, xususan, havoning eng issiq va eng sovuq darajasiga moslashtirilgan holda ishlab chiqarilmoqda.

Elektr energiyasi va tabiiy gaz aholining kundalik ehtiyojlari uchun eng zarur manbalardan hisoblanadi. Ulardan samarali foydalanish tizimini yo'lga qo'yish esa aholining ham vaqtini, ham naqdini tejashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614
2. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,
3. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, ст-33-37
4. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308
5. Jumanazarovna, Vozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Vozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
7. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Vozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.

8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
10. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
11. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommalari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
12. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
13. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
14. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
15. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
16. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.

17. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА: сборник статей II Международного (2020): 19.
18. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ." НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ: сборник статей (2020): 25.
19. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

